

ERTAKLAR – HAQIQATLAR

Ataniyazova Muborak Abdullayevna

Qoraqalpoq davlat universiteti katta o‘qituvchisi

Reymbayev Islom

Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolada «Ilon pari» ertagi kishilik jamiyatida yuz berayotgan o‘zgarishlarning inson tafakkurida badiiy obraz shaklida namoyon bo‘lishi va bu obrazning badiiy ifodasi, kishi dunyoqarashining obrazlar orqali aks etishi, turli xil sivilizatsiya natijalarining ta’siri xalq ongida obrazlar bilan saqlanib qolishi kabi masalalar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ertak, ramz, sivilizatsiya, psixologik jarayonlar, mifologik obraz.

Аннотация: В данной статье изменения, происходящие в человеческом обществе «Феи-Змеи», раскрываются в форме художественного образа в мышлении человека, а также художественного выражения этого образа, отражения мировоззрения человека через образы, и сохранение последствий результатов различных цивилизаций в сознании людей.

Ключевые слова: сказка, символ, цивилизация, психологические процессы, мифологический образ.

Annotation: In this article, the changes taking place in the human society of the "Snake Fairy" are revealed in the form of an artistic image in human thinking, and the artistic expression of this image, the reflection of a person's worldview through images, and the preservation of the effects of the results of various civilizations in the minds of the people.

Key words: fairy tale, symbol, civilization, psychological processes, mythological image.

Kirish. Xalq og‘zaki ijodi janrlardan biri bo‘lgan xalq ertaklarining eng qadimgi va eng ko‘p tarqalgan namunalaridan biri sehrli, sehrli-sarguzasht ertaklardir. Ularning taraqqiy qilishi, mazmuni, shakliga ko‘ra boshqa tip ertaklardan farq qiladi. Bu xildagi ertaklarni boshqa tip ertaklarga qo‘shib bo‘lmaydi, o‘zbek xalq sehrli ertaklari ham boshqa qadimiy janrlar kabi xalqimiz tarixi, madaniyati, o‘ziga xos turmush tarzi, mifologiyasi, arxaik marosimlari va qadimiy e’tiqodiy qarashlarini o‘rganishning muhim manbalaridan biri bo‘lib hisoblanadi, sehrli ertaklarda uchraydigan pari obrazining genezisi qadimgi mifologik tasavvurlar, ibtidoiy diniy e’tiqodlar (fetishizm, totemizm, animizm), tabu hamda marosimlar jarayoni bilan bevosita aloqadordir. Bu obraz ertaklarning obrazlar tizimida kelib chiqishi qadimiy mifologik tasavvurlar bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan asotiriy xarakterga ega.

Pari obrazi mifologik obrazlar sirasiga kiradi va xalq ertaklarida Ilon pari obrazi ham mavjud. Ertaklardagi obrazlar orqali odamlarning o‘zaro birlashuvi natijada insoniyat tarixida mutlaq yangi davr paydo bo‘lgan va bunday davr o‘zgarishlarining inson dunyoqarashdagi badiiy ifodasi ertaklarda ham aks etadi. Endilikda, insoniyat ijtimoiylashuv jarayonida qo‘rquv va hadik bilan tabiat hamda olamga moslashib bordi. Inson tabiatan o‘ta ta’sirchan mavjudot bo‘lganligi tufayli u o‘z tarixidagi hech bir bosqichni mutloq tashlab yubormagan.

Qaysi sivilizatsiya xalq hayotiga diffuziyalashgan bo‘lsa, bu jarayon, albatta, yo‘qolib ketgan emas. «Ilon pari» ertagiga nazar tashlasak, insoniyat tafakkur tarixi turli xil murakkab bosqichlarni hamda dunyoqarashlar to‘qnashuvi bilan bog‘liq ruhiy holatlarni bosib o‘tganini payqaymiz. «Ilon pari» ertagini turli xil nuqtayi nazardan o‘rganish mumkin, ajdodlar merosi bizda o‘z davri ijtimoiy, ma’naviy hayoti haqida ko‘plab tasavvurlar uyg‘otadi hamda hayotiy ma’lumotlar beradi. Ertak syujeti quydagicha: Bir podshoh ovga chiqib, bir qizni sevib qoladi va unga uylanib, saroyda birga yashay boshlaydi. U qiz saroyga kelgandan boshlab podshoh tez-tez kasallanib qolaveradi. Shunda vazir u qiz ilon pari bo‘lishi mumkinligini va undan qutulish kerakligini aytadi. Podshoh va vazir shunday hiyla qilishadi: «Vazir o‘ylab turib podshohga shunday yo‘l ko‘rsatibdi:

- Taqsir, bir kun kechqurun xotiningizga osh buyurasiz. Qozonga sabzi-piyozni solib qovurib, suvga ketganida, qozonga bir hovuch tuz tashlab yuboring. Oshni pishirib, tayyorlab olib keladi, birga yeysiz. So'ngra osh juda sho'r bo'lib ketibdi-ku, deb ko'p choy-suv ichadi. Siz ham ichasiz. So'ngra qolgan ishni kechasi bilasiz ... Yarim kechada podshoh uyg'onib qarasa, yonida katta, uzun ilon yotgan emish. Ilon pari cho'llab, sekin o'rmalab hovlidagi hovuzga boshini cho'zib suv shimiribdi. Boshi hovuzda bo'lsa, dumi podshohning yonida emish». Shunday qilib, ular qizning ilon pari ekanligini aniqlashadi va uni yo'q qiladi. Ilon obrazi xalq tafakkuri tarixida davrlar osha turli xil vazifani bajarib kelgan.

Bobilliklar mifologiyasiga ko'ra, ma'bud Marduk ham yarmi ilon shaklida tasvirlangan. Insoniyat tarixidagi dastlabki ilohlarga e'tibor bersak, deyarli ko'pchiligida ayol siymosi bilan birga uchraydi. Arxeologik va etnografik ma'lumotlarga qaraganda, matriarxat davrida din tabiatga sig'inish yo'lidan bordi. Tabiat kuchlariga ayol siymosi ko'chib o'tadi va ruhlarga ayollar nomi singib boradi. Ona urug'ining kuchi oshib borishi davomida ular diniy masalalarda ham yetakchi o'rin egallaydi. O'sha davrda ona o'rni ijtimoiy hayotda ancha baland bo'lgan. Hatto urug' nomi uning nomi bilan atalgan. «Ona urug'i davri – matriarxatning boshlanishi haqida so'nggi tosh davrida suyakdan ishlangan ayol haykalchalarning tarqalishi darak beradi»¹

Bizgacha yetib kelgan ba'zi badiklar yoki ba'zi marosimlarga nazar tashlasak, momolar kultini ham topishimiz mumkin. Momolar kulti matriarxat davridan kelayotgan har xil ma'budalarning jamiyat hayotida tutgan o'rni bilan bog'liq. «Ma'lumki, O'rta Osiyo xalqlarida momolar kulti juda ham qadimiydir. Momolar kulti genetik jihatdan qadimgi keksa ayollar ruhidan iborat bo'lib, ular ayollarga ko'z yorishida, nasl qoldirishda homiylik qilganlar. Biroq momolar kulti ham dualistik xarakterga ega bo'lib, bir tomondan, homiylik ko'rsatsa, ikkinchi tomondan, kishi

¹ А.Сагдуллаев. Қадимги Ўзбекистон илк ёзма манбаларда. Тошкент. Ўқитувчи, 1996. 7-б.

belgilangan tabuatsiyani buzgan yoki ularning shaxsiyatini loyiq darajada hurmat qilmaganda zarar yetkazishi ham mumkin»² .

Eng qadimgi davr tarixidan ma'lumot beruvchi manbalarga ko'ra, hozirgi Turkmaniston hududida qadimgi Anu shahri miloddan avvalgi II-III minginchi yillarga to'g'ri keladigan eneolit davrga tegishli Api ma'budasining haykallari topildi. Olimlarning fikricha, bu din ko'rinishlaridan biri bo'lib, onalik davridan buyon kelayotgan bo'lishi mumkin ekan. Yunon tarixchisi Strabon yozgan ma'lumotlarga ko'ra, ushbu ma'budaga atalgan «sakey» degan bayram ham bo'lgan. Patriarxal davr boshlanishi bilan Api hosildorlik ma'budasi rolini olgan va zardushtiylikda hosildorlik ma'budasi sifatida joy egallagan.

Matriarxat davrini yakunlagan jarayon ham aslida dehqonchilikning boshlanishi edi. Patriarxal davr, aynan, dehqonchilik bilan boshlanadi. «Katta patriarxal oilalarga mansub bronza tamg'alar topilgan. Buyumlarda burgut, ilon, tuya va boshqa hayvon rasmlari bor. Olimlar fikricha, ular urug'larning totemlari bo'lgan»³. Agar qadimgi davr dinshunosligi va davlatchilik tarixini chuqurroq o'rgansak, u holda **ilon** obrazi hokimiyat va boshqaruv ramzi bo'lganligini bilishimiz mumkin. Shunisi e'tiborliki, yuqorida qalamga olingan ertakda ham voqealar markazlashgan boshqaruv joyi – saroyda yuz bermoqda. Bizningcha, bu o'ziga xos ramz bo'lib, sivilizatsiyalardagi boshqaruv shakli ma'budlar qo'lidan insonlar qo'lga o'tayotganidan dalolat beradi. Ammo ilk ijtimoiylashuv davrida jamiyatdagi madaniy tafakkur o'zaro raqobatni yuzaga keltirmagan. Chunki sivilizatsiyalar bir-biriga anchayin ochiq bo'lgan. Qaysidir sivilizatsiya rivojlanishning yuqori bosqichiga yetganida o'ziga bo'lgan mahliyolik yuzaga keladi va boshqa madaniyatlarga bepisandlik qilib o'zini ihotalay boshlaydi. Oqibatda reallikdan uzilib, tashqi dunyo bilan aloqa qilolmasligi natijasida o'z kamchiliklarini sezmay boshlaydi. Bu esa, o'z navbatida, zaiflashuviga olib keladi,

² Б.Саримсоков. Ўзбек маросим фольклори. Тошкент. Фан, 1986. 161-б.

³ Ж.Кабиров, А.Сагдуллаев. Ўрта Осиё археологияси. Тошкент. 1990. 129-б.

masalan, Xammurapi⁴ o‘zini xudolar tomonidan qo‘yilgan rahbar sifatida baholaydi. Bu kabi qarashlar keyinchalik, yangi asrlarda yana ham rivojlantirildi. Masalan, R.Filmer⁵ o‘z nazariyasini o‘rtaga tashlar ekan, u, asosan, «Bibliya»ga suyanadi. Filmerni ko‘ra, Xudodan Odam ota boshqaruv huquqini olgan, Odam ato esa, o‘z o‘g‘liga qoldirgan. Keyinchalik o‘g‘il patriarxga qoldirganmish. Bu nazariyada kamchiliklar yetarli darajada bo‘lsa ham, Xammurapi tafakkuriga mos kelayotganini ko‘rish mumkin.

Xulosa. Insoniyat ibtidoiy tuzumdan uzoqlashishi hamda fan va samoviy dinlar yuksalib borishi natijasida hamisha harosda⁶ yashab kelgan insonlar endi ko‘proq intellektga suyana boshlashdi. Ko‘p hollarda biz xalq og‘zaki ijodidan shu narsani payqaymizki, bosh qahramon hamisha yovuzlarni, pari yoki mastonlarni, ajdar va devlarni aql bilan yoki jismoniy tomondan mag‘lub qiladi. Ertakda insonning ijtimoiy hayotda aql yordamida o‘z yo‘lini belgilashi hamda tafakkur islohotlari boshlanayotganidan darak beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Б.Саримсоқов. Ўзбек фольклори очерклари. Уч томлик. Иккинчи том. Тошкент. Фан, 1989. – 320 б
2. Б.Саримсоқов. Ўзбек маросим фольклори. Тошкент. Фан, 1986. – 216 б.
3. М.Жўраев, З.Расулова. Миф, маросим ва эртак. Тошкент. «Mumtoz so‘z», 2014. – 308 б.
4. А.Сагдуллаев. Қадимги Ўзбекистон илк ёзма манбаларда. Тошкент. Ўқитувчи, 1996. – 112 б.
5. Ж.Кабиров, А.Сагдуллаев. Ўрта Осиё археологияси. Тошкент. 1990. – 161 б.

⁴ Bobil podshosi (mil. av. 1792—1750). Uning davrida Bobil davlati ravnaq topgan. Amorey qabilasidan. Mohir siyosatchi va sarkarda bo‘lgan.

⁵ Ingliz siyosiy faylasufi, qirollik tarafdori va toriizm vakili. U davlatning patriarxal kelib chiqishi va davlatni tashkil etish shakli sifatida demokratiyaning barbod bo‘lishi g‘oyalari himoya qildi va unga bir nechta asar bag‘ishladi. Filmerning asosiy asari «Патриарх или естественная власть королей» (“Patriarx yoki qirollarning tabiiy hukmronligi”) unga katta shuhrat keltirdi, lekin ko‘pgina tanqidga ham uchradi.

⁶ Haros - qo‘rquv.